

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYANI O'QITISHDA INNOVATSION VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYA

MATERIALLAR TO'PLAMI

**PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYANI O‘QITISHDA INNOVATSION VA
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

Qo‘qon-2025

UO‘K: 37.091.33:159.9:004(06)
KBK 74.5

Qo‘qon universiteti direktori
G‘.E.Zohidov tahriri ostida

Tahrir kengashi:

1. **Xolboy Ibraimov** – Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti direktori, pedagogika fanlari doktori, akademik.
2. **Zebo Qobilova** – Qo‘qon universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.
3. **Boqijon To‘xliyev** - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor.
4. **Feruza Akramova** - psixologiya fanlari doktori (DSc), professor.
5. **Rahmon Qo‘chqorov** - Toshkent davlat yuridik universiteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi.
6. **Jamoliddin Qambarov** – Qo‘qon universiteti akademik ishlar bo‘yicha prorektori, iqtisod fanlari doktori (DSc), dotsent.
7. **Dono Babayeva** – pedagogika fanlari doktori (DSc), professor.
8. **Feruza Qo‘chqorova** - psixologiya fanlari doktori (DSc), professor.
9. **Akmal Sattarov** - pedagogika va psixologiya kafedrasi mudiri, dotsent.
10. **Akmal Mahkamov** – ta‘lim kafedrasi mudiri, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent.
11. **Boburmirzo Xursanaliyev** – Qo‘qon universiteti ilmiy tadqiqotlar departamenti boshlig‘i, iqtisod fanlari
12. **Musharraf Imomaliyeva** – filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori.

Konferensiya materiallarini nashrga tayyorlaganlar:

H.Orziqulov, G.Ashurova, F.Anvarov, N.Usmonova, G.Eshonqulova

SHE’RIYATDA VATAN MAVZUSI (Muhiddin Omon she’riyati misolida)

Gulnoza ZIYOUDDINOVA,
Mustaqil izlanuvchi.

Annotatsiya

Mazkur maqolada zamonaviy o‘zbek shoiri Muhiddin Omon she’riyatida Vatan mavzusining badiiy-estetik va g‘oyaviy talqini tahlil qilinadi. Tadqiqotda shoirning “Biznikidir dunyolar” va “Azim Samarqand” she’rlari misolida Vatan konseptining ko‘p qatlamli semiotik tizim sifatida namoyon bo‘lishi, milliy-madaniy kodlar (“Humo”, “Hilol”, “Tug‘ro”, “Turon”) hamda ramziy obrazlarning poetik vazifasi o‘rganiladi. Vatan tushunchasi shoir ijodida muqaddaslik kategoriyasi, tarixiy xotira va milliy o‘zlik bilan uzviy bog‘liq holda gavdalanishini, ijtimoiy ideallarning individuallashtirilishini hamda tabiat obrazlarining semiotik funksiyasi ko‘rsatib beriladi. Tahlillar Muhiddin Omon ijodida Vatan mavzusi nafaqat badiiy-estetik kategoriya, balki milliy ong va ma’naviy qadriyatlar tizimining markaziy elementi ekanligini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: Vatan konsepti, Muhiddin Omon, zamonaviy o‘zbek she’riyati, vatanparvarlik, milliy o‘zlik, tarixiy xotira, poetik ramz, milliy-madaniy kod, semiotik tahlil, lirik qahramon.

Abstract

This article analyses the artistic-aesthetic and ideological interpretation of the theme of the Homeland (Vatan) in the poetry of the contemporary Uzbek poet Muhiddin Omon. Drawing on the poems “Biznikidir dunyolar” (“The Worlds Are Ours”) and “Azim Samarqand” (“The Great Samarkand”), the study examines how the concept of the Homeland emerges as a multilayered semiotic system, and explores the poetic function of national-cultural codes (“Humo”, “Hilol”, “Tug‘ro”, “Turon”) and symbolic imagery. The author shows that in the poet’s work the notion of the Homeland is intertwined with the category of sacredness, historical memory and national identity, that social ideals are individualised, and that nature imagery performs a semiotic function. The analysis substantiates that the theme of the Homeland in Muhiddin Omon’s poetry is not merely an artistic-aesthetic category but a central element of national consciousness and the system of spiritual values.

Keywords: concept of Homeland, Muhiddin Omon, contemporary Uzbek poetry, patriotism, national identity, historical memory, poetic symbol, national-cultural code, semiotic analysis, lyrical hero.

Zamonaviy o‘zbek she‘riyatida, xususan, Muhiddin Omon she‘rlarida Vatan mavzusi markaziy estetik va ideologik kategoriyalardan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Filologiya fanlari doktori Y.Hamdamov Muhiddin Omon ijodida Vatan mavzusi haqida gapirar ekan, “Muhiddin Omon she‘rlarida vatanparvarlik, el-u yurt koriga yarash, ona zaminga sadoqat singari kechinmalar tuyg‘ularning ichki tovlanishlari tarzida ifodalanadi. O‘tgan yillar davomida uning qator she‘rlari to‘plam bo‘lib, o‘quvchilar qo‘liga yetib bordi”¹²⁰, - degan fikrni bildiradi. Uning “Diydoringni quyosh sog‘inar”, “Biznikidir dunyolar”, “Ota makonim”, “Azim Samarqand”, “Farg‘ona manzumasi”, “Kim bilmaydi Buxoroni”, “Humoli yurt – O‘zbekiston”, “Qadim yurt navolari”, “Qomusim”, “Navoiy-30”, “Orzumandlik” singari she‘rlarida Ona Vatan yuqori pardalarda kuylanadi. Filologiya fanlari nomzodi H.Hamroyeva shoirning mazkur mavzudagi she‘rlari haqida gapirar ekan, “Uning Vatan haqidagi she‘rlarida tafakkur va samimiy tuyg‘uning mujassamligi tufayli poetik mazmun teranligi yuqori pardalarga ko‘tariladi”¹²¹, - degan edi. Chindan ham, shoir she‘rlarida Vatan shunchaki tilga olinmaydi, quruq maqtovbozlik obyektiga aylanib qolmaydi. U Vatanni chin yurakdan sevadi, chin qalbdan ardoqlaydi. Undagi har bir o‘zgarishdan ko‘nglida cheksiz g‘urur va iftixor tuyadi. Misol uchun, shoirning “Biznikidir dunyolar” she‘rida Vatan o‘tmish xotiralari, bugunning yorug‘ligi va kelajakning porloqligi fonida oxorli tasvirlar bilan beriladi:

Subhi sodiq saharlarda mustajobdir duolar,
Boshimizda qanot qoqar tushga kirgan Humolar,
Ko‘ngil ozod, Vatan obod, biznikidir dunyolar,
Yurt tinchligi, el ravnaqi – maqsadi a‘molimiz,
Kundan-kunga nurafshondir tole-yu iqbolimiz!

She‘rning dastlabki (“Subhi sodiq saharlarda mustajobdir duolar”) misralaridayoq Vatan konsepti ilohiylik bilan uyg‘unlashtirilgan holatda beriladi. “Subhi sodiq” va “mustajob duolar” so‘z birikmalari vositasida muallif milliy makon va ilohiylik o‘rtasida mazmuniy parallellik yaratadi. Bu usul esa Vatan mavjudligini o‘quvchi ko‘z o‘ngida ilohiy ne‘mat darajasiga ko‘tarilishiga xizmat qiladi. Shu jihatdan, birinchi badda Vatan muqaddaslik kategoriyasi bilan chambarchas bog‘langan tushuncha sifatida gavdalanadi. Shoir Vatan ozodligini inson qalbining hurligi bilan uzviy bog‘liqlikda ifodalar ekan, bu orqali qaram xalqning fuqarolari qalbi istiqlolsiz ozod, erkin bo‘la olmasligiga

¹²⁰Hamdam Y. Yangi o‘zbek she‘riyati. - Toshkent: Adib, 2012. -B. 112.

¹²¹Hamroyeva H. Zamonaviy o‘zbek she‘riyatida Vatan obrazi // O‘zbek tili va adabiyoti. 2022. No. 3. - B. 47.

ishora qiladi. Misralardagi ozodlik, obodlik va egalik tushunchalari bir semantik qatorga joylashtiriladi va Vatan konseptining aksiologik mohiyati ochib beriladi. Shu bilan birgalikda, “Yurt tinchligi, el ravnaqi – maqsadi a’molimiz” misrasi vositasida shoir ijtimoiy ideallarni individuallashtiradi, ya’ni ularni har bir fuqaroning shaxsiy maqsadiga aylantiradi. Bu esa vatanparvarlik tushunchasini abstrakt maqomdan konkret ijtimoiy faoliyat darajasiga olib chiqadi.

Ikkinchi badda shoir istiqoldan butkul mast bo‘ladi, mustamlakachilik zanjirlarining butkul yo‘q bo‘lganidan qalbi farahga to‘ladi. Yillar davomida yer bilan bitta qilingan asriy meroslarimizning haqiqiy bahosini topayotganligidan quvonadi:

Istibdodning kishanlari uzilgani rost bugun,
Qadrin topib, jilolanar har oltin meros bugun,
O‘zbek elim shavkatiga jahoniylik xos bugun,
Dilda iymon chashmasidur no‘sh etar zilolimiz,
Ma’naviyat qubbasida Tug‘romiz, Hilolimiz.

Badda istifoda etilgan “Humo”, “Hilol”, “Tug‘ro” kabi ramziy obrazlar milliy-madaniy kodlarning poetik ifodasi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, “tushga kirgan Humolar” obrazi baxt-u iqbol timsoli bo‘lib, she’rda u Vatan ravnaqini bashorat qiluvchi poetik belgiga aylanadi. “Ma’naviyat qubbasida Tug‘romiz, Hilolimiz” misrasida esa davlat ramzlari va diniy belgilar o‘ziga xos garmoniya hosil qilib, milliy o‘zlikning integral modeli yaratiladi. Bu yerda shoir Vatan tushunchasini faqat hududiy chegaralar bilan emas, balki ma’naviy-madaniy identifikatsiya vositalari orqali kengaytiradi. Natijada, she’rda Vatan konsepti ko‘p qatlamli semiotik tizim sifatida namoyon bo‘lishi ta’minlanadi¹²².

She’rning uchinchi bandida shoir o‘quvchi tasavvurida milliy xotirani poetik rekonstruksiya qilishga urinadi, uni milliy davlatchilik suv ichgan qadim o‘zanlarga boshlaydi:

Qadim Turon zamini bu, to‘tiyodur tuprog‘i,
Ulug‘larning yodi bilan nurafshon dil chirog‘i,
Bunda tarix so‘ylab turar har chinorning yaprog‘i,
Shul Vatandan bahra olgan zehnimiz, kamolimiz,
Oydan oydin, kundan ko‘rkli ro‘yimiz, jamolimiz.

Banddagi “Qadim Turon zamini bu, to‘tiyodur tuprog‘i” misrasida shoir Vatan obrazi talqinida retrospektiv vaqtdan samarali foydalanadi. Chunki u

¹²²Qarang: Лотман Ю.М. Семиосфера. - Санкт-Петербург: Искусство-СПб, 2000. - С. 250-255.

“Turon” atamasini qo‘llar ekan, mazkur tushuncha qatidagi umumlashma ma’noni bandda o‘quvchi ongiga ta’sir qilish quroli sifatida ishlatadi. Bu tushuncha milliy o‘zlikning arxaik ildizlariga murojaatni ifodalab, tarixiy xotirani poetik rekonstruksiya qilishga yordam beradi. Natijada, zamonaviy Vatan tushunchasining tarixiy davomiylik prizmasida talqin etilishiga erishiladi. Banddagi “Bunda tarix so‘ylab turar har chinorning yaprog‘i” misralarida shoir yurtning har bir farzandini yaproqlar obrazi vositasida uning bir parchasi ekanligini bayon qiladi. Tabiat va tarix o‘rtasidagi semantik sintezdan ustalik bilan foydalangan shoir chinor obrazini metaforik ko‘chim vositasida Vatanga qiyoslar ekan, uni milliy xotiraning tirik guvohi sifatida talqin etadi. Har bir insonni esa tarixiy informatsiya tashuvchisiga aylantiradi. Bu esa shoir poetik tafakkuriga tabiatning semiotik funksiyasi ta’siri yuqori ekanligidan dalolat beradi. Mazkur she’r O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Lola Ahmedova tomonidan maromiga yetkazib ijro qilingan va xalqimiz tomonidan iliq qarshi olingan. Ijtimoiy tarmoqlarda, xususan, YouTube platformasida bu qo‘shiq ko‘rishlar soni bo‘yicha yuqori o‘rinlarda turganining o‘zi ham qo‘shiqning muxlislar qalbidan joy egallaganidan dalolat beradi. Bu esa xonandaning mahorati bilan bir qatorda shoir qalamining o‘tkir, xalqona ekanligidan dalolat beradi.

Muhiddin Omon she’r haqida gapirar ekan: “Mening birinchi kitobim” loyihasining ijtimoiy mazmun-mohiyati yurtimizda kamol topayotgan bugungi yoshlarning kelajakka ishonchi, istiqlol bergan imkoniyatlardan foydalangan holda ijodda ham, ilmu fanda ham erishayotgan yutuqlarini, shukronalik hislarini tarannum etish; osuda va tinch hayotimizni, yurtimizdagi bunyodkorlik ishlarini kuylash, Vatanni sevish, ardoqlash, unga munosib bo‘lish kabi tuyg‘ularni ifodalashdan iborat bo‘lmog‘i kerak.

Bu, albatta, soxta vatanparvarlik, Ona yurt, milliy qadriyatlar, xalqqa sadoqat kabi ulug‘ tuyg‘ularni huda-behudaga she’rga tiqishtirishni anglatmaydi, balki ijodkorlarning ana shu tuyg‘ularga o‘z iqtidori, ijodiy imkoniyatlari darajasidagi samimiy munosabatini bildiradi¹²³, - degan edi. Ko‘rinadiki, u she’rda Vatanga munosabat samimiy bo‘lishini istaydi. O‘zi esa Ona yurtga bundan o‘zgacha munosabatda bo‘lmaydi, bo‘la olmaydi. Uning shoir qalbi, hassos yuragi Vatanni chindan sevadi, chindan e’tirof etadi. Xususan, shoirning “Azim Samarqand”, “Kim bilmaydi Buxoroni?”, “Farg‘ona manzumi” she’rlarida yurtimizning ko‘hna shaharlari yuksak mahorat bilan, samimiy ohanglarda kuylanadi. “Azim Samarqand” she’rida shoir Samarqandni faxr bilan “bashariyat ko‘rki” deb ataydi. Mazkur she’r qadim Samarqandning 2750

¹²³Muhiddin Omon. Saylanma she’rlar. - Toshkent, 2021. - B. 5.

yilligiga bag‘ishlab yozilgan bo‘lib, bu haqida H.Hamroyeva: “...she’rni o‘qir ekanmiz, muzaffar shaharlarimizning mangulikka daxldor yog‘dularini sezamiz. Satrlarda latif ohangdorlik va chuqur ma’nodorlikni, lirik-falsafiy ruhni his qilamiz. Go‘yoki qadimiy shaharlarning yog‘dulari asrlar va satrlar qa’ridan sizib, bizning tafakkurimizni yoritayotganga o‘xshaydi. Shoir o‘zbek xalqining ulug‘ tarixini davr ko‘zgusi bilan ko‘radi, bugungi kun nafasi bilan idrok etadi”¹²⁴, - deb yozadi. Chindan ham, ko‘hna Samarqandning har bir go‘shasi shoir uchun qadrli, aziz. U shaharning obidalarini-yu qimmatli tarixini e‘zozlaydi, alqaydi. Qutayba ibn Muslim, Chingizxon bosqiniga uchrasa-da qaqnus misol qayta-qayta chiroy ochavergan, dunyoga Mirzo Ulug‘bekday daholarni bergan, Sohibqiron Amir Temur maskan tutgan shahar shoir talqinida moziydan bugunga qadar o‘quvchi ko‘z oldidan bir-bir o‘tuvchi tasмага aylanadi.

Bugun Seni boshda Humo qutlaydi,
Bobil, Afina-yu Rumo qutlaydi,
Ulug‘ yoshing bilan dunyo qutlaydi,
Muqaddas, muzayyan, azim Samarqand,
Senga bo‘lsin hazor ta’zim, Samarqand!

She’r yakunida esa shoir Samarqandni Bobil, Afina, Rim singari bashariyat tamadduni-ning qadim markazlari bilan teng, balki ulardan-da a’lo tutadi va qariyb o‘ttiz asrdan buyon dunyoni lol etib kelayotgan ko‘hna kentga hisobsiz ta’zim bajo keltiradi.

Xulosa

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Muhiddin Omon ijodida Vatan mavzusi ko‘p qirrali, murakkab va chuqur falsafiy mazmunga ega bo‘lib, u nafaqat badiiy-estetik kategoriya, balki milliy ong va ma’naviy qadriyatlar tizimining markaziy elementi sifatida namoyon bo‘ladi. Shoir Vatan konseptini muqaddaslik, tarixiy xotira, milliy-madaniy kodlar va tabiat obrazlarining semiotik funksiyasi orqali ko‘p qatlamli badiiy tizim sifatida gavdalantiradi. Natijada, Vatan mavzusidagi she’rlar o‘quvchini nafaqat estetik zavqqa chorlaydi, balki uni milliy o‘zlikni anglash, tarixiy xotirani qadrlash va Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hamdam Y. Yangi o‘zbek she’riyati. - Toshkent: Adib, 2012.
2. Hamroyeva H. Zamonaviy o‘zbek she’riyatida Vatan obrazi // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2022. No. 3. - B. 45-50.

¹²⁴Hamroyeva H. O‘sha asar. - B. 49.

3. Muhiddin Omon. Saylanma she’rlar. - Toshkent, 2021.
4. Sulton I. Adabiyot nazariyasi. - Toshkent: O‘qituvchi, 2005.
5. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. - Toshkent: Akademnashr, 2018.
6. Yo‘ldoshev Q. Yoniq so‘z. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006.
7. Karimov N. XX asr o‘zbek adabiyoti tarixi. - Toshkent: Mumtoz so‘z, 2010.
8. Lotman Yu.M. Semiosfera. - Sankt-Peterburg: Iskusstvo - SPB, 2000.

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI PEDAGOGLARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH

**Boymirzayeva Shahnoza Olimjon qizi,
Qo‘qon universiteti o‘qituvchisi
boymirzayevashahnoza98@gmail.com**

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan pedagoglarning kreativligini rivojlantirishning ahamiyati, metodlari va amaliy yondashuvlari yoritilgan. Maktabgacha ta’lim tashkiloti pedagoglarining yangicha fikrlashi, muammolarga noodatiy yechimlar topishi va ta’lim-tarbiya jarayonini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etishi katta ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan pedagoglarning kreativlik salohiyatini rivojlantirish masalasi keng yoritilgan. Maqolada kreativlik tushunchasining mazmun-mohiyati, uning pedagogik faoliyatdagi ahamiyati hamda zamonaviy ta’lim jarayonida pedagoglardan talab etilayotgan kasbiy kompetensiyalar bilan uzviy bog‘liqligi ilmiy-nazariy asosda tahlil etilgan. Xususan, tarbiyachilarning yangicha fikrlashi, muammolarga noodatiy va samarali yondasha olishi, bolalarning individual xususiyatlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi innovatsion g‘oyalarni ishlab chiqishi va amaliyotga tatbiq etishi pedagogik jarayonning asosiy talablaridan biri sifatida e’tirof etiladi.

Maqolada pedagogik kreativlikni rivojlantirish yo‘llari, metodik yondashuvlar, tarbiyachining o‘z ustida ishlashga bo‘lgan ehtiyoji, ilmiy-tadqiqot va loyihaviy faoliyat orqali ijodiy salohiyatni kengaytirish kabi masalalar ham ko‘rib chiqilgan. Kreativlikning shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy rivojlanishga ijobiy ta’siri, pedagog shaxsining mustaqil fikrlovchi, tashabbuskor va innovatsion g‘oyalarga ochiq bo‘lishi zamonaviy ta’lim talabi ekanligi asoslab berilgan. Maqolada pedagoglarning kreativlik ko‘nikmalarini

Inomova D. Mukarrama Murodova uslubining o‘ziga xosligi	417
Raimova H. O‘zbek xalq og‘zaki ijodini o‘qitishda zamonaviy yondashuvlarning didaktik imkoniyatlari	420
Ziyouddinova G. She‘riyatda vatan mavzusi (Muhiddin Omon she‘riyati misolida)	426
Boymirzayeva Sh. Maktabgacha ta‘lim tashkiloti pedagoglarining kreativligini rivojlantirish	431
Turdaliyeva N. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy faoliyatga o‘rgatishning o‘ziga xos xususiyatlari	440